

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ЦЕЛЬ ПРЕПОДАВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

Тлеумуратова Абадан Бекбановна

докторант.

Нукусский государственный педагогический
институт имени Ажинияза

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12204145>

АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматривается межкультурная коммуникативная компетентность как цель преподавания и обучения, упражнения для достижения межкультурной коммуникативной компетентности, упражнения для обучения восприятию, упражнения для развития межкультурной компетентности в межкультурных ситуациях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: межкультурное обучение, мультикультурализм, межкультурная коммуникативная компетентность, цель межкультурного обучения, модели межкультурной компетентности

Межкультурное обучение является важным шагом в индивидуальном развитии учителей и учащихся. Изучение иностранного языка всегда означает знакомство с иностранными культурами, умение принимать их наряду со своей собственной культурой и воспринимать возникающие различия как нечто нормальное. Цель межкультурного обучения – открыть языковой доступ к чужому миру. Следовательно, обучающая цель межкультурного обучения должна заключаться в том, чтобы дать учащимся возможность общаться с собеседниками, принадлежащими к самым разным культурам, связывая различные системы культурных ценностей и, таким образом, принимая их наряду со своими собственными и рассматривая их как нормальные (Krumm 2003b:141).). Речь идет не только о передаче знаний, таких как региональные исследования, но и о развитии личностных качеств, таких как сочувствие и толерантность (Voelckmann 2006:11 [онлайн]).

Цель обучения – выявить и осознать различия между культурами (Крумм 2003а:119). Таким образом, цель межкультурного обучения состоит в том, чтобы дать учащемуся навыки, позволяющие избежать недопонимания или неудачного общения в многоязычной и мультикультурной среде (Thormann 2001:117).

Модели межкультурной компетентности Кнапп-Потхофф (1997) выделяет четыре подробные целевые области межкультурного обучения:

1. Аффективные цели

Это включает в себя сочувствие и толерантность. Эти две цели особенно важны для готовности вступать в контакт с другими культурами и продолжать этот контакт (Knapp-Potthoff 1997:199).

2. Культурно-специфические знания

Здесь есть три направления:

- Знание о различиях между своей и чужой культурой;
- Стратегии предотвращения и устранения возможных недопониманий;
- Периодическое изменение собственного поведения для демонстрации собственной готовности взаимодействовать и принятия другой культуры с целью поддержания готовности другого человека к общению. Это включает в себя использование языка, пусть даже минимальное, а также соблюдение табу и ритуалов, а также добрую волю и готовность делать это. Важно иметь конкретные знания о своей собственной культуре, чтобы распознавать различия и уметь сообщать о них.

Знания, специфичные для культуры, не следует рассматривать как полные знания; их необходимо постоянно обновлять, поскольку они постоянно изменяются (Knapp-Potthoff 1997: 200).

3. Общие знания о культуре и общении.

На данном этапе речь идет об осведомленности о межкультурной коммуникации, т. е. о дополнении возможного отсутствия знаний о конкретной культурной группе общими знаниями о языке, коммуникации и культуре (Knapp-Potthoff 1997: 200-201).

4. Стратегии межкультурных ситуаций

а) Стратегии взаимодействия:

- Избегайте нарушения табу;

Поиск общего (опыт, схожие социальные роли, общие языки, сходства в культуре);

- как можно позже узнавать о возможных нарушениях во взаимодействии и определять интерпретации высказываний другого человека;
- осознание того, что человека могут понять неправильно и поиск доказательств этого непонимания;
- Использование конкретных знаний об иностранной культуре и общих знаний о культурных различиях;
- Привлечение третьей стороны в качестве языкового посредника.

б) Обучение и элементарные исследовательские стратегии для расширения и дифференциации знаний о иностранных культурах:

Сюда входят стратегии целенаправленного допроса, а также наблюдения, возможно, даже за нарушение принятых условностей и табу. Таким образом можно изучить культурные ориентиры и сферы их действия. Цель состоит в том, чтобы сформулировать как можно больше гипотез о том, что людям необходимо знать, чтобы успешно справляться с межкультурными ситуациями (KnappPotthoff 1997: 201-202). Пункты первый, второй и третий представляют собой основу лингвистических и нелингвистических стратегий конкретной межкультурной коммуникации, призванных облегчить общение. Четвертый пункт построен на этой основе (Knapp-Potthoff 1997:203).

Байрам (1999) также описывает компетенции, которыми должен обладать межкультурный спикер.

- «многоязычная компетентность,
- чувствительность к идентичности, присутствующей в межъязыковом и трансграничном взаимодействии,
- способность опосредовать/связывать собственную и другие культуры с помощью межкультурной коммуникативной компетентности [...]» (Вугам 1999:18; цитируется по Krumm 2003b:142).

Чтобы развить эти навыки, говорящему или, в нашем случае, обучающемуся необходимы определенные навыки, которые тренируются с помощью определенных материалов и упражнений. Байрам (1997) выделяет пять целевых областей межкультурного обучения:

1. умение/Знания: знания о себе и других; Знания о социальных и индивидуальных взаимодействиях – актуальные знания (Вугам 1997:34).
2. знать, как быть/Отношения: смотреть на себя со стороны и ценить других – отношения (Байрам 1997:34).
3. умею понимать/навыки: интерпретация и назначение – понимание и использование культурных знаний (Вугам 1997:34). Это включает в себя понимание текстов с использованием культурных знаний (Крумм 2003b: 142).
4. знать, как учиться/делать/навыки: Откройте для себя и/или взаимодействуйте – навыки получения знаний и взаимодействия в чужой среде (Вугам1997:34). Ваше собственное обучение должно быть построено таким образом, чтобы распознавать новые ценности и осваивать конкретные ситуации общения.(Крумм 2003b: 142).

5. знание того, как принять участие/Образование:: политическое образование/просвещение, критическое культурное сознание - критическая оценка своей и чужой культуры (Вугам1997:34).

На традиционных уроках возможность для конкретных культурных встреч редка. Часто здесь встречаются не просто две культуры, что затрудняет проверку этих навыков.

Вот почему необходимы специальные механизмы обучения, которые часто известны из делового сектора. Однако их все чаще предлагают для обучения. Но здесь это в форме тематических исследований, которые студенты могут использовать, чтобы распознать, испытать и сравнить свои собственные реакции. В лучшем случае это происходит с учащимся из целевой культуры (Müller-Jacquier 2000b; цитируется по Krumm 2003b: 142). Однако такую подготовку к конкретным местным, профессиональным и практическим ситуациям трудно интегрировать в школьную программу. Таким образом, преподавание иностранного языка имеет дело с общими лингвистическими и нелингвистическими особенностями межкультурной коммуникации. Это включает в себя повышение осведомленности о социокультурных последствиях приобретения словарного запаса и организации разговорной речи, таких как пара- и невербальные факторы, а также культурно-зависимых действий из повседневной жизни (формулы приветствия, формы вежливости, ритуалы приглашения и т. д.) (Мюллер-Жакье 2001; статья 21.64; цитата из Krumm 2003b: 143).

Упражнения для достижения межкультурной коммуникативной компетентности

Цель упражнений – научить учащихся как коммуникативной, так и межкультурной компетентности, чтобы они могли правильно действовать в межкультурных ситуациях.

Эти упражнения суммируют цели обучения, описанные выше, в три категории целей: аффективные, когнитивные и ориентированные на действие цели обучения (Грау 2003:313). Мы также находим эти цели обучения в концепциях целей межкультурного обучения Кнаппа-Поттоффа (1997) и Байрама (1997). Аффективные и когнитивные цели аналогичны аффективным знаниям и целям Кнаппа-Поттхоффа (1997).

Упражнения по обучению иностранным языкам разделены на четыре формы:

1. Упражнения для тренировки восприятия: они служат достижению аффективных целей обучения.
2. Упражнения на языковую рефлексю: используются для сравнения языков.
3. Упражнения по культурному сравнению: Это включает в себя познавательные и ориентированные на действие цели обучения.
4. Упражнения для развития межкультурной компетентности в межкультурных ситуациях: они в первую очередь поддерживают цели обучения, ориентированные на действия (Grau 2003:313).

Упражнения для тренировки восприятия

Этот тип упражнений направлен на культурное раскрытие восприятия и перспективы учащегося. Для поддержки этой способности доступны следующие варианты упражнений:

- Свободные ассоциации с изображениями: как воспринимаются ситуации на изображениях. Сбор личных впечатлений и их обоснование (Бахманн 1996:79).
- Формирование гипотез об отдельных сценах рассказа-картинки с целью последующего сравнения их с исходным рассказом (Бахманн 1996:79).
- Расскажите истории о ситуативных образах с эмоциональными элементами (Бахманн 1996:80).
- Описания изображений в три этапа: воспринимайте детали без интерпретации, интерпретируйте с учетом культурных особенностей и позволяйте этому работать. Оценки должны быть отмечены и обоснованы, чтобы их можно было осознать. (Бахманн 1996:80).
- Рассказывайте истории с точки зрения разных людей или персонажей, чтобы попрактиковаться в просмотре с разных точек зрения (Bachmann 1996:81).
- Снижение восприятия: описание изображений по памяти с закрытыми глазами, чтобы снова осознать отдельные чувства (Bachmann 1996:81).
- Поразмышляйте о пустых местах в изображениях и текстах: чтобы расширить восприятие учащихся (Bachmann 1996:82).
- Обсуждения текстов других культур, чтобы люди осознали пределы своего собственного опыта и побудили к размышлению (Häussermann/Piepho 1996:401-407).

Упражнения для развития межкультурной компетентности в межкультурных ситуациях

Эти упражнения помогают учащимся практиковать межкультурные чрезвычайные ситуации в симуляциях:

- Театрально-педагогические упражнения и ролевые игры, которые воздействуют на эмоции учащихся. Таким образом можно добиться изменения точки зрения и практиковать невербальное общение (Schewe 1993; Byram/Fleming 1998; цитируется по Grau 2003:314).
- Симуляторы для тренировки коммуникативных навыков. Цель состоит в том, чтобы потребовать прямого сравнения между своей собственной культурой и культурой другого человека. (Болтен 1993:116).
- Межкультурное обучение посредством прямого контакта с носителями языка. С целью межкультурного обмена информацией. Например, посредством экскурсий, этнографических проектов, прослушивания радио в классе, аутентичных материалов, таких как газеты, литературные тексты, письма, электронные письма. Проекты предназначены в первую очередь для изучения ситуаций в целевой культуре и т. д. (Wicke 1995:32-106). Сюда входит, например, посещение венского рынка Нашмаркт, типичной старой венской кофейни или Пекарня.

Это краткое изложение упражнений служит руководством и обзором возможностей межкультурного преподавания иностранного языка. Однако не все упражнения будут включены в анализ учебников. Каталог критериев анализа учебников составлен на основе данных использованной литературы и с учетом специально подобранных упражнений для обучения иностранному языку.

Использованная литература:

1. Bachmann, Saskia, Sebastian Gerrhold, Gerd Wessling (1996): Aufgaben- und Übungstypologie zum interkulturellen Lernen mit Beispielen aus Sichtwechselneu. In. Zielsprache Deutsch 27. Jahrgang (1996). Hueber Verlag: Ismaning bei München. S.77-91.
2. Bredella, Lothar, Werner Delanoy (Hrsg) (1999): Interkultureller Fremdsprachenunterricht. Tübingen: Narr.
3. Byram, Michael u.a. (1997): Teaching and assessing intercultural communicative competenz: Multilingual Matters.
4. Bredella, Lothar, Werner Delanoy (Hrsg) (1999): Interkultureller Fremdsprachenunterricht. Tübingen: Narr.
5. Grau, Maïke und Nicola Würffel (2003): Übungen zur interkulturellen Kommunikation. In: Bausch, Karl- Richard, Herbert Christ u. Hans-Jürgen Krumm (Hrsg) (2003): Handbuch Fremdsprachenunterricht. Vierte vollständig neu bearbeitete Auflage. Tübingen und Basel: A. Francke Verlag. S. 312-314

6. Häussermann, Ullrich, H.-E. Piepho (1996): Aufgabenhandbuch Deutsch als Fremdsprache. Abriss einer Aufgaben- und Übungstypologie. München.
7. Knapp-Potthoff, Annelie (1997): Interkulturelle Kommunikationsfähigkeit als Lernziel. In: Knapp-Potthoff, Annelie, Martina Liedke (1997): Aspekte interkultureller Kommunikationsfähigkeit. München: Iudicium Verlag: S. 181-205.
8. Müller, Bernd-Dietrich (1994): Wortschatzarbeit und Bedeutungsvermittlung. Fernstudienlehrgang 8. Berlin, München u.a.: Langenscheidt.
9. Müller-Jacquier, B.-D (2001): „Interkulturelle Landeskunde“. In: Helbig, G. u.a. (Hrsg.) (2001): Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch. in 2 Bänden. Berlin: de Gruyter, S. 1230-1234.
10. Thormann, Michael (2001): Konzepte interkulturellen Lernens im Spiegel der Lehrwerkkritik. In: Wazel, Gerhard (Hrsg.) (2001): Institut für Interkulturelle Kommunikation: Interkulturelle Kommunikation in Wirtschaft und Fremdsprachenunterricht, Institut für Interkulturelle Kommunikation e.V. (Hrsg.). Frankfurt am Main. Wien u.a.: Lang, S.117-146.
11. Tomalin, Barry & Susan Stempleski (1993): Cultural Awareness. Oxford University Press.

